

**СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АЗОТА В ПАРОВОМ ЗВЕНЕ
РИСОВЫХ СЕВООБОРОТОВ****CONTENT OF VARIOUS FORMS OF NITROGEN IN THE FALLOW
LINK OF RICE CROP ROTATION****ГЕРГЕЛЬ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ,***младший научный сотрудник,
ФГБНУ «Федеральный Научный Центр РИСА».***GERGEL VIKTOR VIKTOROVICH,***junior scientist,
FSBSI «Federal Scientific Rice Centre».*

В статье рассмотрено изменение содержания различных форм азота в почвах рисовых полей севооборотов с многолетними травами и без них. Исследования проводились в рамках многолетнего полевого опыта. На изучаемых участках были отобраны почвенные образцы с целью дальнейшего анализа. В результате исследований установлено, что содержание общего азота в течение 2019 и 2020 годов характеризовались однородностью. Отмечены сезонные изменения содержания подвижных форм азота, что обуславливалось потреблением их растениями, внесением удобрений, действием почвенных микроорганизмов и абиотических факторов.

The article discusses the change in the content of various forms of nitrogen in the soils of rice fields of crop rotations with and without perennial grasses. The research was carried out within the framework of long-time field experiment. Soil samples were taken from experimental plots for further analysis. As a result of the research, it was found that the total nitrogen content in 2019 and 2020 was characterized by uniformity. Seasonal changes in the content of mobile forms of nitrogen were noted, which was caused by their consumption by plants, the application of fertilizers, the action of soil microorganisms and abiotic factors.

Ключевые слова: почва, рисовые севообороты, паровое звено севооборота, общий азот, обменный аммоний, нитраты, легкогидролизуемый азот.

Key words: soil, rice crop rotation, fallow link of crop rotation, total nitrogen, exchangeable ammonium, nitrates, easy hydrolysable nitrogen.

Возделывание риса, как и большинства сельскохозяйственных растений, сопряжено со снижением естественного плодородия почвы. В ней уменьшается количество органического вещества, содержание азота и других элементов питания [4, С. 16]. Это, в конечном итоге, становится предпосылкой к снижению урожайности риса и сопутствующих культур.

Основным фактором регулирования плодородия почв рисовых полей является научно обоснованный рисовый севооборот. Соотношения между площадями посевов риса и других культур в севообороте, продолжительность его повторных посевов на одном участке, влияют не только на элементы плодородия почвы, но и на засоренность посевов, урожайность [3, С. 1246; 4, С. 166].

Составной частью рисового севооборота являются культуры парового его звена. В паровом звене происходит пополнение почвы свежим органическим веществом. Оно, в свою очередь, служит материалом для образования гумусовых веществ, способствует увеличению содержания в почве азота и обеспеченности растений продуктами минерализации. Недостаток органического вещества также снижает интенсивность протекания микробиологических процессов. Поэтому количество поступающего в почву за ротацию севооборота органического вещества является важным фактором воспроизводства её плодородия [3, С. 1247]. По данным ВНИИ риса, исключение многолетних трав из рисового севооборота может привести к снижению содержания гумуса и азота в почве [1, С. 105].

Общеизвестно, что азот является важнейшим из всех элементов, влияющих на продуктивность растений. Он входит в состав белков, ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла и других соединений. Уровень азотного питания определяет объем и интенсивность синтеза белков, которые существенно влияют на процессы роста и урожайность риса [4, С. 196].

Следует также отметить, что изменение показателей потенциального плодородия происходит (при условии соблюдения технологий возделывания сельскохозяйственных культур) крайне медленно и может быть выявлено при анализе многолетних данных в условиях стационарного опыта. Поэтому наиболее объективные результаты дает изучение изменения данных показателей в условиях рисового севооборота в многолетнем цикле (не менее одной ротации) [2, С. 39].

Исследования проводились на основе многолетнего стационарного опыта, заложенного в 2019 году на восьмипольных севооборотах филиала ФГБНУ «ФНЦ риса» РПЗ «Красноармейский», Красноармейского района Краснодарского края. Площадь опытного участка, включающего в себя три чека – 12,8 га, почва – лугово-черноземная.

Рисовые лугово-черноземные почвы (бывшие черноземы, луговато- и лугово-черноземные) сформированы на деградированных лёссовидных и аллювиальных породах преимущественно тяжелого гранулометрического состава. Данные почвы характеризуются колебаниями мощности гумусового профиля от 100 до 130 см, реже – до 80 см. Содержание гумуса в верхнем горизонте рисовых лугово-черноземных почв колеблется от 3 до 4 % и несколько выше. Валового азота и фосфора в верхнем горизонте содержится 0,14-0,26 и 0,13-0,20 % соответственно. Обеспеченность подвижными элементами минерального питания достаточно высока, реакция почвенного раствора в горизонте «А» колеблется от нейтральной до среднещелочной ($pH_{\text{водн.}}$ 6,6-7,9). Емкость почвенного поглощающего комплекса (ППК) изменяется от 25-30 до 35-45 мг экв./100 г.

Среди лугово-черноземных почв преобладают глинистые разновидности с содержанием физической глины в горизонте «А» от 63 до 73 %, или 35-44 %. В тяжелосуглинистых почвах эти показатели составляют 47, 33 и 44 %, соответственно. Это почвы тяжелого гранулометрического состава, относящиеся к классу очень низкой водопроницаемости (0,025 м/сут.), среднего и легкого – соответственно к классам низкой (0,025-0,125 м/сут.) и средне-низкой (0,125-0,615 м/сут.) водопроницаемости [4, С. 19].

Схема опыта, предшественники и возделываемые на всех участках культуры представлены в таблице 1.

Как показывают результаты исследований (табл. 2), содержание общего азота в почве изучаемых севооборотов, как в условиях 2019, так и в условиях 2020 года составляло 0,19-0,20 %, что закономерно и вполне типично для лугово-черноземного подтипа рисовых почв.

Как известно, обменный аммоний и нитраты являются наиболее доступными формами азотного питания, получаемого культурами рисового севооборота из почвы.

Количество обменного аммония в весенний период 2019 года на изучаемых участках составляло 0,71-0,98 мг/100 г, а к осени – 0,31-0,38 мг/100 г почвы. В условиях 2020 года его содержание было 0,63-0,97 и 0,38-1,77 мг/100 г почвы в осенний и весенний период соответ-

ственно. Отмечалось сезонное снижение количества этой формы, обусловленное просушиванием почвы и усилением окислительных реакций в ней.

Таблица 1. Схема опыта и предшественники.

Годы	Севообороты (варианты опыта)		
	1	2	3
2015-2018	рис	рис	рис
2019	люцерна (под покровом овса)	кукуруза	соя
2020	люцерна	озимая пшеница	озимая пшеница
2021	рис	рис	рис
2022	рис	рис	рис
2023	рис	рис	рис
2024	занятой пар	занятой пар	занятой пар
2025	рис	рис	рис
2026	рис	рис	рис

Таблица 2. Содержание различных форм азота в почве изучаемых севооборотов.

Варианты опыта (севообороты)	Год	Показатели						
		N _{общий} %	NH ₄ ⁺		NO ₃ ⁻		N _{легкогидрол.}	
			весна	осень	весна	осень	весна	осень
1	2019	0,20	0,71	0,38	1,01	1,11	4,7	5,2
	2020	0,20	0,90	0,38	1,20	1,18	6,4	6,8
2	2019	0,19	0,81	0,32	0,95	0,98	2,1	2,4
	2020	0,20	0,63	0,89	0,88	0,45	2,2	2,6
3	2019	0,20	0,98	0,31	1,15	1,07	4,9	6,1
	2020	0,19	0,97	1,77	2,44	2,15	6,5	4,7

Содержание нитратного азота весной и осенью характеризовалось близкими величинами – 0,95-1,15 и 0,98-1,11 мг/100 г почвы в 2019 году и 0,88-2,44 и 0,45-2,15 мг/100 г почвы в 2020 году соответственно, что определялось окислительно-восстановительным потенциалом, внесением минеральных удобрений, а также потреблением нитратов растениями.

Ближайшим источником пополнения запасов минеральных соединений азота является легкогидролизуемый азот, представленный в почве амидами, частью аминов, частью обменного аммония. В весенний и осенний периоды 2019 года его количество составляло 2,1-4,9 мг/100 г и 2,4-6,1 мг/100 г, а в те же периоды 2020 года – 2,2-6,5 и 2,6-6,8 мг/100 г почвы соответственно. Отмечено повышение содержания этой формы азота в осенний период 2019 года на вариантах 1 и 3 с посевами люцерны и сои соответственно, что может быть обусловлено биологической фиксацией атмосферного азота клубеньковыми бактериями, находящимися, как известно, в симбиотических взаимоотношениях с корневой системой бобовых рас-

тений. Увеличение содержания легкогидролизуемого азота на варианте, где возделывалась кукуруза, было значительно меньше.

В результате проведенных исследований установлено, что возделывание парозанимающих культур в течение периода исследований не влияло на содержание общего азота в почвах под изучаемыми севооборотами. Количество обменного аммония, нитратов и легкогидролизуемого азота в опыте было подвержено сезонным изменениям, а также зависело от характера возделываемой культуры. Дальнейшее изучение этих показателей в рамках многолетнего полевого опыта позволит изучить динамику их изменения, как в богарном, так и в рисовом звене севооборотов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние исключения многолетних трав из рисовых севооборотов на показатели плодородия почвы. Кумейко Ю.В., Паращенко В.Н., Кремзин Н.М., Швыдка Л.А., Слепцова О.И. // Современные решения в развитии сельскохозяйственной науки и производства Международный саммит молодых учёных. 2016. С. 103-106.
2. Изменение эффективного плодородия рисовых почв и их обеспеченности элементами минерального питания при возделывании риса в севообороте. И.Е. Белоусов // Рисоводство. 2020. № 3 (48). С. 38-44.
3. Промежуточные посевы - фактор биологизированного рисоводства. Масливец В.А., Герасименко В.Н., Макаренко С.А. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 103. С. 1245-1253.
4. Система рисоводства Краснодарского края / под общ. ред. Е.М. Харитонova. Краснодар: ВНИИ риса, 2011. 316 с.

© Гергель В.В., 2021.